

A avaliação de bens industriais, a administração de contratos e a gestão de recursos humanos como fatores de sucesso para as organizações

João Lucio Carvalho da Cunha Júnior¹, Jonatas de Souza Cruz¹, Márlon Souza de Carvalho¹, Alexandre Juisis Blanco¹

¹UNISANTA– Universidade Santa Cecília – Pós-Graduação *latu sensu* em Engenharia da Confiabilidade
Rua Oswaldo Cruz, 266 - Santos-SP, Brasil - CEP: 11045-100

E-mail: natal@unisanta.br
Received April, 2022

Resumo: A avaliação das condições e organização dos ativos industriais e da sua gestão são a base do sucesso administrativo. Dimensionar o valor dos seus ativos, maximizar o desempenho de contratos, reduzir desperdícios, mitigar riscos e aumentar sua produtividade, são fatores que integram a eficiência produtiva com o aprimoramento do quadro operacional.

Palavras chave: Avaliação de Bens; Gestão de Contratos; Mobilização; Desmobilização.

The evaluation of industrial assets, contract administration and human resources management as success factors for organizations

Abstract: Assessing the conditions and organization of industrial assets and their management are the basis of administrative success. Dimensioning the value of your assets, maximizing contract performance, reducing waste, mitigating risks, and increasing your productivity are factors that integrate productive efficiency with the enhancement of the operational framework.

Keywords: Asset Valuation; Contract management; Mobilization; Demobilization.

1. Introdução

A avaliação de máquinas, equipamentos e bens industriais é uma atividade técnica procedimentada e normatizada. O resultado desta avaliação é um laudo que traz informações técnicas e serve para diversas finalidades, das quais se destaca a correta análise da situação econômica e financeira da organização. Os profissionais que realizam este tipo de avaliação, devem estar habilitados e certificados. Muitas vezes, a análise recorre a métodos de depreciação para obter o valor dos bens avaliados.

A administração de contratos de manutenção é uma atividade presente nas unidades fabris de grandes

empresas e indústrias. Gerenciar e monitorar contratos de manutenção reflete em possíveis reduções de custos e riscos inerentes a essa atividade. Entre alguns desafios dos gestores de contratos constam a integração das áreas que serão atendidas, o controle dos prazos do contrato, disseminar e garantir o cumprimento de padrões da empresa, e até mesmo manter o acervo das atividades executadas no decorrer do contrato. Mas para isso é necessário criar subsídio e equipes dentro da organização que dominem as técnicas de administração de contratos para garantir a execução do que foi contratado, respeitando leis trabalhistas, códigos de ética e de conduta e identificando pontos de redução de custos para melhorar a eficiência dos recursos que foram contratados.

2. Desenvolvimento

Neste trabalho serão apresentados diversos conceitos e métodos utilizados na avaliação de bens industriais, gestão de contratos e de recursos humanos. Foi utilizado o método da pesquisa bibliográfica e foi dividido da seguinte forma:

1. Avaliação de Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais;
2. Administração de Contratos e
3. Gestão de Recursos Humanos.

2.1. Avaliação de Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais

Avaliar um bem, uma máquina, equipamento ou instalação industrial não é tarefa fácil e muito menos rápida. Ela requer experiência, conhecimentos técnicos e profissionais capacitados, legalmente habilitados e certificados para exercer essa função. Desta forma, a avaliação de bens, deve ser praticada por profissionais de nível superior como engenheiros, arquitetos ou agrônomos, cada um obedecendo a sua habilitação profissional, de acordo com o seu conselho de classe.

O engenheiro de avaliações deve, antes de realizar a avaliação, determinar a finalidade, o objeto, o tipo de valor, o alcance e o grau de agregação da avaliação, caracterizando as premissas e seus fatores limitantes.

A avaliação de máquinas, equipamentos e instalações industriais, pode ser realizada para diversos fins. Podendo ser para alienação, fusões, cisões e incorporações, leilões, garantias e penhoras, seguros, comércio exterior, avaliações patrimoniais e/ou reavaliação de ativos imobilizados.

A Engenharia de Avaliações é a área que reúne um conjunto de conhecimentos de engenharia e é responsável por determinar tecnicamente o valor de um bem. A NBR 14653-1 [1], define que “a avaliação de bens, de seus frutos e direitos é uma análise técnica para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica, para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes claramente explicitadas”.

Após a avaliação do bem, o engenheiro de avaliações deve emitir um laudo com informações técnicas e científicas fundamentadas e em conformidade com as leis vigentes. Este laudo ajuda nas tomadas de decisões a respeito dos valores, custos ou investimentos, envolvendo bens de qualquer natureza.

2.1.1. Normas Aplicáveis

Atualmente, a NBR 14653 [1-7] é a norma que determina as regras para o processo de avaliação de bens.

Ela estabelece diretrizes, definições e procedimentos gerais para avaliação de bens e é dividida em 7 partes, sendo que, a primeira parte é a mais importante pois trata dos procedimentos gerais para a avaliação de bens e norteia todas as outras partes. As 7 partes são:

- Parte 1: Procedimentos gerais [1];
- Parte 2: Imóveis urbanos [2];
- Parte 3: Imóveis rurais [3];
- Parte 4: Empreendimentos [4];
- Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral [5];
- Parte 6: Recursos naturais e ambientais [6];
- Parte 7: Patrimônios históricos [7].

Ela estabelece diretrizes para avaliação de bens quanto a:

- Classificação da sua natureza;
- Instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas;
- Descrição das atividades básicas;
- Definição da metodologia básica;
- Especificação das avaliações;
- Requisitos básicos de laudos e pareceres técnicos de avaliação.

A parte 5 da NBR 14653 [5] traz os procedimentos que detalham e complementam a parte 1 [1] nos aspectos que dizem respeito à avaliação de máquinas, equipamentos e instalações industriais em geral. Os procedimentos específicos para avaliação de valores em risco avaliação para comércio exterior e reavaliação de ativos imobilizados.

2.1.2. Métodos para avaliação de bens

A metodologia aplicada para a avaliação de bens industriais, basicamente vai depender das características do bem avaliado, da finalidade da avaliação, da disponibilidade, qualidade de informações reunidas no mercado e do prazo para a sua execução. Os métodos para avaliação de bens são:

Método comparativo direto de dados de mercado – é de utilização geral considerado como diretriz básica da engenharia de avaliações, sendo adotado para apurar valores tanto de bens imóveis bem como para bens móveis. Para máquinas, em casos isolados, apura-se o valor através de bens similares usados, mas quando se tem características diferentes, devem ser analisados as diferentes funções, capacidades, estruturas e itens opcionais.

- **Método involutivo** – apura o valor do terreno da instalação industrial, quando não é possível obter parâmetros de comparação com terrenos de tamanhos similares.
- **Método evolutivo** – apurar o valor dos imóveis nas avaliações patrimoniais de instalações industriais somando-se os valores de seus componentes e considerando o fator de comercialização quando possível.
- **Método da capitalização de renda** – apura o valor econômico da instalação industrial, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerando cenários viáveis.
- **Métodos de custos** (comparativo direto e de quantificação) – apura o valor do bem ou de suas partes através do custo de reedição de benfeitorias. No caso de máquinas e equipamentos, quando não se pode utilizar o método comparativo direto, deve-se utilizar a cotação do preço de bens novos.

2.1.3. Depreciação de Bens

A depreciação pode ser definida de forma simples como sendo a perda de valor de um bem com o passar do tempo. Esta definição, segundo a NBR 14653, é mais ampla e além da ação do tempo, a desvalorização do bem também está relacionada com as modificações em seu estado ou qualidade ocasionados pela decrepitude, deterioração, mutilação e/ou obsolescência.

Cavallari [8] cita que, “além do aspecto tecnológico, os bens industriais são afetados por condições operacionais determinadas pelo regime de trabalho que provoca desgaste físico, pela agressividade do ambiente operacional e pelas políticas de manutenção adotadas no parque fabril.” Fato este que irá diminuir a confiabilidade e consequentemente a vida útil dos ativos.

Desta forma, podemos dizer que o a depreciação de máquinas, equipamentos e instalações industriais, estão relacionados a três fatores:

- **Depreciação física:** desvalorização do bem devido ao uso, regime de trabalho e idade, mantendo as condições tecnológicas.
- **Obsolescência funcional:** desvalorização do bem por perda de produtividade. O bem opera em boas condições, porém sem produtividade.
- **Obsolescência tecnológica:** desvalorização do bem por chegada de novas tecnologias no mercado. Pode continuar operando e produzindo, porém, seu funcionamento é descontinuado pela obsolescência tecnológica.

Para se calcular a depreciação de bens, dispomos de várias metodologias existentes, mas a escolha da melhor

metodologia deve ser definida de acordo com o objetivo da avaliação. Abaixo estão algumas metodologias existentes:

- Método linear;
- Método de Cole ou da soma de dígitos;
- Método da porcentagem constante;
- Fundo da amortização;
- Método de Ross-Heidecke;
- Método de Hélio de Caires.

2.2. Administração de Contratos

Uma ferramenta importante para o aumento da produtividade e redução de riscos entre as partes interessadas durante a administração de contratos de manutenção é o *Contract Lifecycle Management - CLM*. Através desta ferramenta, são monitoradas todas as etapas desde o levantamento da necessidade da contratação até a fase do final ou renovação do contrato, analisando e controlando cada etapa para garantir o alcance de melhores indicadores e a previsibilidade de riscos conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Gestão do ciclo de vida de um contrato [9].

Cada empresa adota um procedimento específico, como o ilustrado na Figura 2 para a Vale, porém de uma forma geral este é baseado nas fases descritas a seguir.

2.2.1. Planejamento da Demanda

Todo o planejamento de demanda começa com a análise da empresa para justificar se vale a pena contratar o serviço objeto do projeto ou se a melhor opção é executar as atividades internamente, analisando sempre variáveis referentes a custos, tempo e mão de obra. Essa etapa é conhecida como análise *make or buy*, e auxilia as organizações nessa tomada de decisão.

Figura 2. Macrofluxo do processo de gestão de contratos, adaptado de [10].

Para uma análise *make or buy* confiável é importante verificar alguns itens como:

- Se o escopo do contrato é uma atividade-fim da empresa.
- Existe no mercado fornecedores capacitados, qualificados e competentes para atender a demanda da empresa.
- Qual a relação do custo da terceirização do escopo da demanda. O custo é maior ou menor quando terceirizado?
- Quais os riscos de passivos trabalhistas.
- Os fornecedores existentes são capazes de cumprir requisitos de segurança e meio ambiente.

2.2.2. Contratação

Após definido o escopo, o processo de contratação é conduzido pela área de suprimentos, onde alguns documentos são exigidos para agilizar o processo de mobilização. Geralmente são exigidos documentos que comprovem o atendimento a requisitos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente - SSMA como especificação dos Equipamentos de Proteção Individuais - EPI's adequados as atividades, classificação do risco do contrato, especificação técnica do serviço e das atividades e as propostas técnica e comercial.

Todas essas informações devem constar em um Memorial Descritivo - MD, que será anexado na requisição de compra devidamente preenchido.

2.2.3. Mobilização

O serviço de mobilização é definido como o conjunto de operações que o executor deve providenciar para permitir o transporte de todos os seus recursos em

pessoal e equipamentos, até o local de execução das atividades. Em se tratando de custo, geralmente as etapas de mobilização e desmobilização apresentam os seguintes fatores condicionantes:

- Tipologia do contrato
- Cronograma do contrato
- Distância de transporte de mobilização
- Restrições logísticas de insumos e mão de obra em capitais ou centros regionais
- Quantidade de serviços e profissionais envolvidos
- Soluções de engenharia adotadas

2.2.4. Execução

A contratada, nesta etapa, deverá cumprir os padrões e normas vigentes da empresa contratante, aplicáveis no que diz respeito às questões técnicas, de saúde e segurança, meio ambiente, tributário-previdenciárias e trabalhistas, firmando uma relação sustentável. A contratada deve manter os Atestados de Saúde Ocupacional - ASO's e treinamentos legais atualizados durante a vigência do contrato e conforme estabelece as Normas Regulamentadoras.

Durante a execução das atividades contratadas, a contratante deve realizar inspeções periodicamente, a fim de identificar inconsistências na prestação dos serviços, e assim notificar rapidamente o gestor do contrato para que sejam tomadas as medidas necessárias.

É o bom trabalho na fase de execução que classifica e reconhece uma boa prestadora de serviços. Este reconhecimento pode ser feito através do Índice de Desempenho do Fornecedor - IDF, que leva em conta todas as avaliações formais de desempenho realizadas nas inspeções citadas anteriormente.

2.2.5. Desmobilização

Na etapa de desmobilização a empresa contratante se respalda que todas as cláusulas do contrato foram cumpridas, dentro das leis vigentes, e que com o encerramento do contrato não ficarão pendências administrativas ou trabalhistas, pois caso permaneça alguma pendência no encerramento do contrato, a contratante pode ser responsabilizada.

Algumas empresas ao fim do contrato ou em caso de desligamento de um empregado, solicitam a contratada a desmobilização formal do empregado exigindo por exemplo o ASO. Caso o empregado mantenha vínculo empregatício com a empresa contratada, a mesma deve formalizar que o empregado está sendo desmobilizado do escopo da contratante, mas não da empresa.

Outra questão é a desmobilização de equipamentos, canteiros e outras instalações provisórias da contratada e que são de sua responsabilidade. Essas frentes de serviço devem ser entregues livres de qualquer tipo de resíduo ou material, como forma de evitar qualquer passivo ambiental.

Dessa forma são avaliadas e observadas todas as questões envolvendo a condição atual dos equipamentos que estavam sob responsabilidade da empresa contratada, as evidências de que a empresa contratada cumpriu todas as obrigações legais evitando passivos trabalhistas e os impactos ambientais das atividades realizadas durante a vigência do contrato.

Essa é uma etapa importante para a empresa contratada, pois o pagamento da medição final geralmente está condicionado a um termo de “Nada Consta”, que é emitido após uma avaliação considerando os registros dos resultados de auditorias, inspeções, verificações, e análises durante o decorrer do contrato envolvendo as equipes de SSMA, gestão de contratos e patrimonial.

2.2.6. Melhoria de Processos

Após decorrido todo o processo e encerrado o ciclo do contrato, é boa prática listar e registrar em um banco de dados da empresa as lições aprendidas durante o ciclo do contrato. Essa prática auxiliará no aperfeiçoamento do escopo técnico e comercial dos próximos contratos, em questões diversas, dentre as quais:

- como prever e condicionar aditivos no contrato,
- como elaborar os itens que requerem notificações,
- o dimensionamento de multas e
- como selecionar os principais critérios para o IDF alinhando metas, aspectos de desempenho, métodos de coleta das informações e o retorno de impressões e resultados (*feedback*).

2.3. Administração de Recursos Humanos

A Gestão de Recursos Humanos tem a missão de alinhar os objetivos organizacionais com a satisfação dos funcionários de uma empresa. Ela é responsável pela gestão de pessoas, recrutamento e seleção, diversidade no ambiente organizacional etc.

2.3.1. Gestão de Pessoas

A gestão de pessoas está relacionada com a cultura da organização, estrutura organizacional, tecnologia utilizada, contexto ambiental, processos internos, entre outros fatores relevantes [11]

A excelência da gestão de pessoas é fundamental para que uma organização tenha sucesso. Para atingir esta excelência é necessário procurar conhecer melhor as pessoas do seu time, ter a cultura do feedback, respeitar os membros da equipe, valorizar o trabalho bem-feito, trabalhar para manter um ambiente de confiança e transparência, colocar-se à disposição para ajudar seu colaborador e acompanhar os resultados e valorizar os progressos [12].

2.3.2. Recrutamento e seleção

Hoje em dia, recrutamento e seleção é uma ferramenta estratégica de uma organização. É através dela que as pessoas estão mostrando sua importância, não apenas como colaboradores, mas como parceiros [13]. Chiavenato [11] descreve que “lidar com as pessoas deixou de ser um desafio e passou a ser vantagem competitiva para as organizações bem-sucedidas”.

O recrutamento é composto por técnicas e procedimentos que busca atrair candidatos qualificados, enquanto seleção é a fase de triagem responsável por selecionar o candidato mais apto para exercer determinado cargo. O processo de recrutamento e seleção supre e municia a organização de talentos necessários para continuar tendo sucesso em um cenário dinâmico e competitivo [11].

Ainda conforme Chiavenato [11], “o recrutamento e a seleção não é uma atividade que deve ficar restrita à área de Gestão de Pessoas. Quanto maior for a participação do órgão requisitante do novo funcionário nos procedimentos, maiores serão as chances de sucesso e de integração deste com sua nova função. As características requeridas para o cargo e, portanto, as que se buscam e analisam-se, no candidato, devem ser objetivas, claras e bem definidas”.

É importantíssimo que a organização trace um planejamento estratégico visando identificar as carências e o número de pessoas que irão subsidiar os processos de recrutamento e seleção. A Figura 3 ilustra, graficamente, esta estratégia.

Figura 3. Ciclo de recrutamento e seleção.

2.3.3. Diversidade no ambiente organizacional

A diversidade em uma empresa significa proporcionar oportunidades para variados tipos de perfil profissional e pessoal. Um time diversificado é mais criativo, tem facilidade em solucionar os problemas frente aos desafios, multiplicando os resultados positivos.

As organizações, sejam elas públicas ou privadas, tornaram-se uma espécie de ferramenta para a inclusão. Elas precisam competir em um cenário que exige ofertar produto e serviço de qualidade, levando em consideração os impactos de suas operações e ações nas partes interessadas.

Uma organização que tem suas atividades direcionadas para a responsabilidade social não significa que vai parar de crescer economicamente ou que vai abandonar os fins lucrativos. Mas tem como premissa desempenhar seu papel junto à sociedade com ética.

3. Conclusões

A avaliação de máquinas, equipamentos e instalações industriais é bastante complexa e essa complexidade é devido a diversidade de máquinas e equipamentos, da sua aplicação em segmentos industriais diferentes, do número elevado de dados e das diversas premissas que devem ser adotadas. Ela é muito importante e pode ser utilizada para as mais diversas finalidades e está atrelada diretamente com a segurança e a confiabilidade dos ativos, mas o mais importante é que ela é fator primordial para as tomadas de decisão e com o planejamento estratégico das empresas.

Administrar corretamente e de forma estruturada os contratos de manutenção, desde a análise de make or buy até a fase de desmobilização garante o alcance das metas que motivaram o contrato além de evitar futuros problemas como passivos trabalhistas entre outros. Para isso é necessário trabalhar com os recursos técnicos e profissionais disponíveis para avaliação da demanda, contratação, acompanhamento da execução e análise das oportunidades de aprendizado durante o prazo do contrato, para tornar a próxima contratação sempre melhor do que as anteriores.

Referências

- 1 ABNT NBR 14653-1:2019. **Avaliação de Bens Parte 1: Procedimentos Gerais**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2014.
- 2 ABNT NBR 14653-2:2011. **Avaliação de Bens Parte 2: Imóveis urbanos**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011.
- 3 ABNT NBR 14653-3:2019. **Avaliação de Bens Parte 3: Imóveis rurais e seus componentes**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2019.
- 4 ABNT NBR 14653-4:2002. **Avaliação de Bens Parte 4: Empreendimentos**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2002.
- 5 ABNT NBR 14653-5:2006. **Avaliação de Bens Parte 5: Máquinas, equipamentos, instalações e bens industriais em geral**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2006.
- 6 ABNT NBR 14653-6:2008. **Avaliação de Bens Parte 6: Recursos naturais e ambientais**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2008.
- 7 ABNT NBR 14653-7:2009. **Avaliação de Bens Parte 7: Bens de patrimônios históricos e artísticos**. ABNT/CB-002 Construção Civil. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2009.
- 8 CAVALLARI, R. **Avaliação de Máquinas, Equipamentos e Complexos Industriais: NBR14653 Parte 5 - Estudo de Casos Reais**. E-Book Kindle, 2014.
- 9 ABNT NBR ISO 9001:2015. **Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos**. ABNT/CB-025 Qualidade. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2015.
- 10 VALE. **Guia de Mobilização Vale**. Site da Vale, 2016. Disponível em: <
https://vale.com/PT/suppliers/code_conduct/Docum

- [ents/guia-externo-mobilizacao-2016.pdf](#)>. Acesso em: 24 de abril de 2022.
- 11 CHIAVENATO, Io. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
 - 12 MEIRA, A. **Gestão de pessoas e feedback: o desafio da liderança moderna**. Recursos Humanos: Coletânea de artigos, Livro II. Belo Horizonte: ECX Card, 2012.
 - 13 GUIMARÃES, M. F.; ARIEIRA, J. de O. O Processo de Recrutamento e Seleção como uma Ferramenta de Gestão. **Revista Ciências Empresariais da UNIPAR**, Toledo, v.6, n.2, 2005.